

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****МАРКАЗИЙ ОСИЁДА “СОВЕТ МАДАНИЯТИ КОНЦЕПЦИЯСИ”НИНГ ТАТБИҚ
ЭТИЛИШИ ТАРИХШУНОСЛИГИ*****Н.А. Мустафаева****тарих фанлари доктори, профессор**Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси**Ижтимоий-гуманитар фанлар бўлими раҳбари**Е-маил манзили: nodiramus69@mail.ru*

Калит сўзлар: Тарихий жараён, пролетар маданияти, маъмурий-буйруқбозлик усуллари, Марказий Осиё, миллий маданият, интернационаллашув, маданий инқилоб.

Аннотация: Мақолада миллий маданиятлар ривожига ўз таъсирини ўтказган “совет маданияти концепцияси”нинг моҳияти очиб берилган. Совет маданият концепциясининг асосини ташкил қилган синфийлик ёндашуви ва унинг ғояларини миллий ўлкаларга сунъий равишда жорий этилиши тарихий адабиётлар асосида таҳлил этилган. Совет маданият концепциясини ривожлантиришда маданий қурилишнинг даврийлаштирилиши масалаларига урғу берилган. Совет маданиятига хос бўлган умумийлик халқларни ягона “совет халқи” остида бирлаштирилиши ва интернационал маданиятнинг яратилишида намоён бўлди.

**HISTORICAL SCIENCE ON THE IMPLEMENTATION OF THE "CONCEPT OF
SOVIET CULTURE" IN CENTRAL ASIA*****N.A. Mustafayeva****doctor of historical sciences, professor**Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan**Head of the Department of Social Sciences and Humanities**Email address: nadiramus69@mail.ru*

Key words: Historical process, proletarian culture, administrative-command methods, Central Asia, national culture, internationalization, cultural revolution.

Abstract: The article reveals the essence of the "concept of Soviet culture", which had an impact on the development of national cultures. The class approach, which formed the basis of the concept of Soviet culture, and the artificial introduction of its ideas to national territories are analyzed on the basis of historical literature. In the development of the concept of Soviet culture, emphasis was placed on issues of periodization of cultural construction. The commonality characteristic of Soviet culture was manifested in the unification of peoples under a single "Soviet nation" and the creation of international culture..

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА О РЕАЛИЗАЦИИ «КОНЦЕПЦИИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ» В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Н.А. Мустафаева

доктор исторических наук, профессор

Академия наук Республики Узбекистан

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук

Электронный адрес:

Адрес электронной почты: nadiramus69@mail.ru

Ключевые слова: исторический процесс, пролетарская культура, административно-командные методы, Средняя Азия, национальная культура, интернационализация, культурная революция.

Аннотация: В статье раскрывается сущность «концепции советской культуры», оказавшей влияние на развитие национальных культур. На материале исторической литературы анализируются классовый подход, лежавший в основе концепции советской культуры, и искусственное внедрение ее идей на национальные территории. При разработке концепции советской культуры акцент делался на вопросах периодизации культурного строительства. Общность, свойственная советской культуре, проявлялась в объединении народов под единой «советской нацией» и создании интернациональной культуры.

“Тарихий жараён – бу шароит, билимлар, бевосита воқеа-ҳодисалар мазмунидаги узлуксиз равишдаги туб ўзгаришлардир”¹, – деб ёзган эди йирик мутафаккирлардан бири Карл Ясперс. Унинг бу фикрлари инсоният тарихининг барча босқичларига, жамият тараққиётининг ҳамма йўналишларига мос келиб, у орқали бир-бирига ўзаро алоқадор бўлган тарихий воқеликлар моҳиятини англаш имконияти кенгайтирилади. Шу нуқтаи назардан қараганда, жамият маънавий ҳаётининг асосини ташкил этувчи *маданият*ни тарихий жараёнлар давомида мураккаб, зиддиятли тараққий этувчи, сиёсат ҳамда иқтисодий таъсирнинг нисбатан мазмун ва моҳият жиҳатидан кўпроқ ўзгарувчан хусусиятларни ўзида мужассам этган феномен деб баҳолаш мумкин.

1917 йил октябр инқилоби бутун Россия империяси ва унга қарам ўлкаларнинг ҳаётида туб ўзгаришлар содир бўлишига олиб келди. Ижтимоий-сиёсий, иқтисодий соҳалардаги кескин бурилишлар каби, маданий ҳаёт ҳам шу равишда зиддиятли, бир-бирига қарама-қарши жараёнларни бошидан ўтказишига сабаб бўлди. Янги совет давлати ўзининг дастлабки фаолияти даврида ўтмиш маданиятидан фарқланувчи “Янги

¹ Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С.72.

маданият”ни яратишни мақсад қилди ва шу асосда “Пролетар маданияти” назарияси ишлаб чиқилди.

“Пролеткульт”нинг моҳияти маданиятга раҳбарлик қилишнинг соф синфийлигини ташкил этди. “Пролетар маданияти” – “пролеткульт” нима эканлигини ўша даврларда унинг вакиллари айтган сўзлари билан келтиришнинг ўзи кифоя: “Биз учун “юракда оғрик билан” кадрли нарсадан узилиш деган ҳолат йўқ, биз сертакаллуфлик нима эканлигини билмаймиз, биз курашда ўз бахтимизни ҳам янчиб ташлаймиз, биз ҳаёт каби шафқатсиз ва қаттиқмиз. Майли бизни баъзилар кўп нарсага ўргатган бўлсалар ҳам, бу учун улардан миннатдоримиз, лекин биз бу мураббийларнинг тўғри йўлдан кетмаётганини кўрсак, ўзимизнинг таълимот учун уларни ёддан чиқаришга, алоқаларни кесиб ташлашга тайёримиз. Чунки ҳаёт кутиб турмайди”². Ўз олдига янги пролетариат маданиятини барпо қилишни мақсад қилиб қўйган пролеткультчилар вакили шоир В.Кирилов ўзининг “Биз” деган шеърида қуйидагича ёзди:

“Эҳтиром, исёнкор бўлганимиз учун,
 “Гўзалликнинг жаллоди” десинлар майли.
 Истикболнинг нашъаси, маст-сархуш қилиб,
 Куйдирамиз оловда ҳатто Рафаэлни.
 Санъатнинг гулзори бўлса ҳам ҳатто,
 музейларни бузамиз.
 Эртанги кун туфайли, санъат гулин янчамиз”³.

Пролеткультчиларнинг фикрича, фақатгина “станок олдида турган ишчигина янги маданият яратиши мумкин”⁴ эди. Шу ўринда таъкидлаш керакки, Туркистон ўлкасида пролеткультчиларнинг фаолияти у қадар кенг бўлолмади. Бунинг тасдиғи ўлароқ, 1921 йил 29 майда Туркполитпросветнинг йиғилиши баённомасида: “Туркистонда пролеткультларнинг ташкил этилиши мақсадга мувофиқ эмаслигининг сабаби, бу ердаги маҳаллий аҳоли орасида пролетариатнинг йўқлиги ва 1-2 фоизни ташкил этган европалик аҳоли ўртасида тарғибот олиб бориш етарли натижаларни бермаслигидадир”⁵, – деб кўрсатилган эди.

Большевиклар доҳийси В.И.Ленин маданий қурилишда асосий эътиборни маданиятнинг партиявийлигига қаратди. Пролеткультнинг келгуси фаолиятини белгилаб берган қарорларда⁶ маданиятни коммунистик партия томонидан қаттиққўл назорати назарда тутилган эди. Шу ўринда айтиш лозим, синфийликка асосланган жамиятда инсонларнинг бир-бирига душманлик кайфияти кучайтирилади. Давлат у бошқараётган синфнинг талаб ва эҳтиёжларини қондирувчи тизимга (омилга) айланади. Ленин таълимотига кўра давлат ҳукмрон синф диктатурасининг қуролига айланиши лозим эди. У қуйидагиларда намоён бўлди:

1. Маълум бир синф диктатураси ва унинг ҳукумати қолган барча ижтимоий гуруҳлар устидан ҳукмронлик қилади.
2. Бундай диктатура турли хил формаларда амалга ошириладиган зўравонликка таянади.
3. Синф диктатурасининг энг муҳим хусусияти унинг бирон-бир қонунларга боғлиқ эмаслиги⁷.

Дарҳақиқат, пролетар, кейинчалик большевиктик, сўнгра коммунистик диктатура келтирилган функцияларни барчасини амалга оширди. Натижада 20-йиллардан бошлаб партия, давлат, жамоат ташкилотларининг аниқ вазифалари белгиланганлигига қарамай,

² Д.С. Пролетарский смотр // Туркестанский коммунист. 1918. 19 декабрь.

³ Иқтибос қуйидаги китобдан олинди: Я. Турмухамедовнинг “Маданият ва маданиятлик нима?” китобидан олинди Тошкент, 1971. 13-14-бетлар..

⁴ Г о р б у н о в В.В. В.И.Ленин и пролеткульт. М., 1974. 198-бет.

⁵ ЎзР МДА, 34-фонд, 1-рўйхат, 1076 -иш, 50-варақ орақаси.

⁶ Бу ҳақда қаранг: Г о р б у н о в В.В. В.И.Ленин и пролеткульт. М., 1974. 174-175-бетлар, 177-бет.

⁷ <http://www.libsib.ru/politologiya-kak-nauka/>. 11.08.2012.

партия ташкилотлари ижтимоий-сиёсий, иқтисодий соҳалар каби маданиятнинг ҳам барча йўналишларида ягона назоратни ўрнатди ва уни бошқаришда маъмурий-буйруқбозлик усуллари кўллаб бошлади.

Совет ҳукуматининг маданий сиёсатида маданиятларни иккига “эски” ва “янги” маданиятларга бўлиш тенденцияси кучайтирилди. Унинг асосида халқларнинг асрлар давомида шаклланган ўтмиш маданияти қораланганлигини яққол кўриш мумкин.

Большевик маданият концепциясининг асосини ташкил қилган синфийлик ёндашуви ва унинг ғояларини миллий ўлкаларга сунъий равишда жорий этилиши, маданий ривожланишга қақшатқич зарба берди. Марказий Осиёда бу, энг аввало, миллатлар ўртасида чегаралар қўйилишида намоён бўлди. Буни Туркистон ўлкасидаги советлар таркибидаги секцияларнинг номларини “ўзбек”, “туркман”, “қирғиз” деб номланишидаёқ кўриш мумкин. Марксизм, коммунизм ғояларини Ўрта Осиёга сингдириш, миллий партия кадрларини “тайёрлаш” мақсадида 1922 йилда САКУ (Ўрта Осиё коммунистик университети)ни ташкил этилиши⁸ коммунистларнинг нафақат сиёсий, балки маданий ҳаётга ҳам фаоллашувининг кўринишларидан бири эди.

Айтиш лозим, марксизм-ленинизм ғоялари асосида миллий маданиятларнинг бирлашиб кетиши, интернационал маданиятнинг яратилиши ётади. Интернационаллашув миллий маданиятларга путур етказди, бу анъаналар, урф-одатлар, миллий хусусиятларни тугатувчи сиёсий восита бўлди. Натижада маданиятларнинг аралашувига олиб келиш жараёни кучайди. Миллатларни бир қолипдаги оммага айланишида коммунистик партия етакчи бўлиши керак эди. Бу ғоялар ижроси совет ҳокимиятининг дастлабки кунидан то сўнгги йилларигача ривожлантирилди ва амалга ошириб келинди.

“Маданий инқилоб” ибораси биринчи мартаба В.И.Ленин томонидан 1923 йилда ёзилган “Кооперация ҳақида”⁹ асарида киритилган эди. У совет ҳокимияти сиёсатининг уч асосий бўғимларидан бирини ташкил этди. В.И.Ленин томонидан ишлаб чиқилган маданий инқилоб назариясига кўра, маданий жараёнларга ишчилар синфи ва коммунистик партия бошчилик қилиши ҳамда янги “социалистик маданият”ни яратиши белгиланди.

Эндиликда “Маданий инқилоб” тамойили асосида маданий жараёнлар амалга оширилди ва табиийки, айниқса, ижтимоий-гуманитар соҳадаги маданият мавзусига тааллуқли адабиётларда у ривожлантирилди. “Марксча-ленинча дунёқараш – кишилиқнинг буюк ютуғи” сифатида таърифланди¹⁰, унга зид бўлган ҳар қандай фикр ва қарашлар тўлиқлигича инкор этилди. Маданий инқилобнинг бош масаласи этиб:

1. халқ маорифининг социалистик тизимини яратиш;
2. социалистик зиёлилар синфини вужудга келтириш;
3. социалистик санъатни яратиш белгиланди.

Ўз-ўзидан кўринадики, бутун совет даври тарихшунослигида айнан шу йўналишлар ўрганилди, таҳлил қилинди. Энг асосийси улар марксизм-ленинизм ғоялари, партия ва ҳукумат кўрсатмалари асосида ёритилди.

Социалистик маданият тарихини ўрганишда концептуал ёндашувлар том маънода 50-йилларнинг иккинчи ярмидан бошланди. Чунки бу йиллар “маънавий янгиланиш даври бўлди. Ижтимоий ҳаётда бирин-кетин турли мавзуларда қизғин, эхтиросли мунозаралар авж олди”¹¹. Бироқ партия раҳбарларининг маданият масалаларига ёндашуви қатъий характерда бўлиб, қатор расмий партия ҳужжатларида маданиятнинг мафкурага тўлиқ бўйсундирилиши белгиланган эди.

⁸ Турсунов Х.Т. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг барпо этилиши. Тошкент, 1958. 163-бет.

⁹ Ленин В.И. Тўла асарлар тўплами. 45-том. Тошкент, 1979. 414-422-бетлар.

¹⁰ Леонов М.А. Марксча-ленинча дунёқараш – кишилиқнинг буюк ютуғи. Ўқилган лекциянинг стенограммаси. Тошкент, 1949. 40 бет.

¹¹ История и культурология /Под ред. Н.В.Шишовой. М., 2004. С. 416.

Бу йилларда СССРда маданий инқилоб ва унинг қурилиши тарихи муаммоларининг назарий масалалари академик М.П.Ким томонидан ишлаб чиқилди¹². Совет тарихшунослигида М.П.Ким совет маданияти тарихига концептуал ёндашувларни яратган олим сифатида тан олинди. Унинг бош ва масъул муҳаррирлигида қўлаб совет маданияти муаммоларига бағишланган йирик монографиялар, воқеалар хроникаси, ҳужжатлар тўплами нашр этилди¹³ ва олим уларнинг ҳар бирига берган кириш сўзида “социалистик маданият” концептуал назариясини ривожлантириб борди. М.П.Ким Ленин асарларини таҳлил қилган ҳолда, маданий инқилобнинг бошланиш нуқтасини “1917 йил октябрь инқилоби” деб белгилади¹⁴.

Совет йиллари тадқиқотларида “социалистик революция” – “буюк маданий омил, маданият ривожига жаҳон тарихининг ва ўзига хос социалистик маданият тарихининг ажралмас қисми”¹⁵ сифатида баҳо олди. М.П.Ким маданий инқилоб мазмунини: “миллатчиликни йўқ қилиш ва маданиятда интернационаллашувни қарор топиши. Маданиятда пролетар интернационализи энг аввало маданиятнинг миллий формаси ва социалистик мазмунининг бирлигида намоён бўлади. Маданий инқилоб маданиятнинг мазмунини тубдан ўзгартиради, ...бунда миллий формалар ҳам жиддий ўзгаришларни бошдан кечиради”¹⁶, деб таърифлайди. Маълум маънода, бу фикрлар тўғри эди. Чунки совет маконидаги юзлаб миллий халқлар ягона мазмундаги коммунистик тафаккур билан сингдирилган, ўз миллий кадрларидан узоқлаштирилаётган эди.

Социалистик маданият концепциясини ривожлантиришда маданий қурилишнинг даврийлаштирилиши муҳим ўрин эгаллади. Гап шундаки, 50-йилларнинг ўрталарига келиб, мамлакатда маданий инқилоб ғалаба қилган ва яқулланган босқичга кирди, деган фикр сингдирила бошланди. Бироқ 1957 йил Олмаотада бўлиб ўтган илмий сессияда олимлар унинг ҳали тугалланмаганлиги ҳақида мунозаралашдилар ва маданий инқилоб ҳали давом этаётган, ўтиш жараёни сифатида баҳо олди¹⁷. Аммо совет ҳукумати хос бўлган муаммолар ечимига инқилобий ёндашув маданиятга ҳам муваффақиятлар, ечилган, “коммунизм босқичига қадам қўяётган” жараён сифатида қарашни талаб этар эди. Табиийки, олимларнинг вазифаси маданий ривожланишнинг эволюцион характеридан воз кечиб, уни инқилобий ҳал қилинганлигини исботлашларидан иборат бўлди. Бу борада даврий ёндашув орқали совет маданият сиёсатининг моҳиятини очиш тўғри ҳисобланган.

М.П.Ким ўзининг 1960 йилда чоп этилган мақоласида СССРда маданий инқилобнинг босқичлари ҳақида тўхталар экан, “маданий инқилобнинг вазифаси социалистик маданиятни яратишдан иборат. Социалистик, ундан сўнг коммунистик маданиятнинг ривожланиши тўхтовсиз жараён. Маданий инқилобнинг амалга оширилиши социалистик маданият қурилишининг барча вазифаларини тўлиқ амалга оширганлигини

¹² Ким. М. П. О сущности культурной революции и этапах ее осуществления в СССР // Культурная революция в СССР, 1917-1965гг. М., 1967; Его же. Великий Октябрь и культурная революция в СССР. М., 1968; Его же. Проблемы развития социалистической культуры: (некоторые теоретические аспекты) // Культура развитого социализма: некоторые вопросы теории и истории. М., 1978. ва б.

¹³ Из истории советской интеллигенции: Сб.ст. М., 1966; Культурная революция в СССР. 1917-1965гг. М., 1967; Советская интеллигенция: история формирования и роста. 1917-1965. М., 1968; Ленин и культурная революция: Хроника событий. 1917-1923. М., 1972; Культурная жизнь в СССР. 1917-1927: Хроника. М., 1975; Культурная жизнь в СССР. 1927-1941: Хроника. М., 1976; Советская культура в годы Великой отечественной войны. М., 1976; Культурная жизнь в СССР. 1941-1950: Хроника. М., 1977; Культурная жизнь в СССР. 1951-1965: Хроника. М., 1979; Культурная жизнь в СССР. 1961-1977: Хроника. М., 1981; История книги в СССР. 1917-1921. Том 1. М., 1983; История книги в СССР. 1917-1921. Том 2. М., 1985; Великая Октябрьская Социалистическая революция и становление советской культуры, 1917-1927. М., 1985;

¹⁴ Қаранг: Ким М. П. О закономерностях культурной революции // Вопросы истории 1960. № 5. С. 9.

¹⁵ Горбунов В. В. Ленинская концепция культурной революции (к вопросу о методе исследования) // Советская культура: история и современность. М., 1983. С. 113.

¹⁶ Ким М. П. О закономерностях культурной революции. С. 17.

¹⁷ Материалы объединенной научной сессии посвященной истории Средней Азии и Казахстана (эпоха социализма). Алма-ата, 1958. С. 419-420, 450-451, 491.

англатмайди”¹⁸, деб ёзган эди. Бир қатор тарихчи ва файласуфлар эса (Г.Л.Фурманов, М.Т.Иовчук, Б.С.Рюриков, В.А.Куманев, Э.А.Баллер ва б.) маданий қурилишни икки босқич, яъни социализм ғалабаси билан тугалланувчи ва коммунизм қурилиши даврига бўлишни тавсия этганлар¹⁹.

Тарихшунос олима Л.Зак бундай вазифаларни “долзарб ва муҳим. Лекин бу вазифалар совет маданиятининг эмас, балки коммунизм қурилишининг ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ривожланишидаги асосий мақсадлардан ҳисобланади”²⁰, деб таҳлил қилган эди. Келгуси йилларда 60-йиллардан кейинги давр “ривожланган социализм” сифатида ёритилди. Бундай дейишимизга сабаб, 80-йилларга келиб СССРда социализм қурилиши ва ривожланиши тарихини даврийлаштириш масаласи кўндаланг кўйилди. Тарих фанида совет даври тадқиқини икки йирик босқичга бўлиш қабул қилинган эди:

I босқич - 1917-1936 йй. (СССР конституциясининг қабул қилиниши); **II босқич** - 1937-1977 йй.²¹

Кўриниб турганидек, даврлар бевосита СССРда қабул қилинган 1936, 1977 йиллардаги конституциялар, 1961 йилда кучга кирган КПСС программалари асосида тақсимот қилинган эди. Айтиш мумкинки, маданий жараёнлардаги босқичлар совет мамлакатидagi содир бўлган ижтимоий-сиёсий жараёнлардан ажралмаган ҳолда тузилди. Тарихий тадқиқотлар ҳам шунга мувофиқ яратилди. Бу борада тарих фани тадқиқотчиларига ёрдам тариқасида марказий ва маҳаллий архив ҳужжатларини ўзида жамлаган ҳужжатлар, статистик тўпламлар нашр этилди, уларда албатта маданий қурилиш қисмига катта ўрин ажратилди²². Айниқса, 1975-1981 йиллар мобайнида СССРда маданий ҳаёт мавзусига бағишланган махсус беш жилдлик, умумий ҳажми 294,6 босма тобоқли хроникаларнинг нашри алоҳида аҳамиятга эга бўлди²³.

Совет даври маданияти тарихшунослигига хос яна бир муҳим жиҳат, 60-йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб “маданий инқилоб” ва “маданий қурилиш” ибораларига бир-бирини тўлдирувчи, мазмунан бир хил тарихий терминология сифатида қаралди. Кўплаб тадқиқотларда айнан “маданий қурилиш” предмет вазифасини ўтади. Бу йилларга доир яна бир хусусият, иттифоқ миқёсида турли регионлардаги маданий қурилиш жараёнларини акс эттирувчи ҳужжатлар тўплами, статистик маълумотларнинг нашр этилиши бўлди. Турли иттифоқдош республикалар қатори Марказий Осиё республикаларида ҳам бундай ишлар амалга оширилди²⁴. Айниқса Россиянинг турли

¹⁸ К и м М. П. Сущность и исторические этапы культурной революции в СССР // Вопросы истории КПСС. 1960. №6. С. 9.

¹⁹ Коммунизм и культура. Закономерности формирования и развития новой культуры. М., 1966. С. 96.; ¹⁹ Иовчук М. Т. Завершающий этап великой культурной революции // Строительство коммунизма и проблемы культуры. М., 1963. С. 34-48.

²⁰ З а к Л. М. История изучения советской культуры. М., 1981. С. 67.

²¹ К и м М. П. О периодизации процесса строительства социализма в СССР // Коммунист. 1981. №7. С. 34-35.

²² Культурное строительство СССР. М.;Л., 1940; Народное хозяйства СССР. Стат. сб. М., 1956. ва б.

²³ Культурная жизнь в СССР. 1917-1927: Хроника. М., 1975; Культурная жизнь в СССР. 1927-1941: Хроника. М., 1976; Советская культура в годы Великой отечественной войны. М., 1976; Культурная жизнь в СССР. 1941-1950: Хроника. М., 1977; Культурная жизнь в СССР. 1951-1965: Хроника. М., 1979; Культурная жизнь в СССР. 1961-1977: Хроника. М., 1981; *Уларнинг яратилиши ҳақида қаранг:* Тарасова С. С., Иванова Л. В. Шестидесять лет советской культуры (как создавалась хроника “Культурная жизнь в СССР. 1917-1977 гг.”) // Советская культура: История и современность. М., 1983. С. 402-418.

²⁴ Культурное строительство в Армянской ССР (Стат. сборник). Ереван, 1962; Культурное строительство в Белорусской ССР. (1946-1958 гг.). Минск, 1979; Культурное строительство в Казахстане: Сб. документов и материалов. Том 1. (1918-1932 гг.) Алма-ата, 1965; Том 2 (1933-июнь1941 гг.) Алма-ата, 1985; Культурное строительство в Латвийской ССР. (Стат.сб.) Рига, 1972; Культурное строительство в РСФСР (1917-1977). Том 1. Часть 1. (1917-1920). М., 1983; Том 1. Часть 2. (1921-1927) М., 1984; Том 2. 1928-1941. Часть 1. М., 1985; Часть 2. М.,1986; Культурное строительство в Туркменистане (1924-1941 гг.). Ашхабад, 1987;

автоном республикалари ва вилоятларига тааллуқли мавзу доирасидаги тўпламларни кўрсатиш мақсадга мувофиқ²⁵. Афсуски, Ўзбекистонда бошланган мазкур жараён тугалланмай қолди²⁶ ва ҳозирги кунгача у амалга оширилмай келмоқда.

Марказий Осиё республикалари, хусусан, Ўзбекистон тарихшунослиги марказда ишлаб чиқилган, марксизм-ленинизм қонуниятларига таянган маданият назарияси ва қарашлари асосида ривожланди. Жамият аъзоларининг сиёсий-маданий онгига маданият ривожда социалистик системанинг ҳал қилувчи инқилобий омил эканлиги, марксизм-ленинизм қонуниятлари ва уларнинг КПСС программаларида ривожлантирилаётганлиги ва бошқалар сингдирилди²⁷. Биргина 1953 йилдаги Ўзбекистон республикаси полиграфия ва нашриёт саноатининг режасида 54 номда марксизм-ленинизм классиклари асарлари киритилганлиги²⁸ фикримизни яна бир қарра тасдиқлайди.

Совет мамлакатининг кўплаб илмий тадқиқот институтларида совет маданиятини тадқиқ этувчи махсус секторлар очилди. Чунки 1969 йилдан СССР ФА Тарих институти ҳузурида биринчи умумиттифоқ маданиятшунослик илмий марказига айланган “Совет маданияти тарихи” сектори фаолият бошлаган эди²⁹. Шу ўринда ЎзР ФА Тарих институти таркибида фаолият олиб борган 12 секторнинг 8таси фақат совет даври тарихини ўрганишга йўналтирилганлигига³⁰ эътибор қаратсак, шулар ичида нуфузлиларидан бири “Ўзбекистонда социалистик маданият тарихи” сектори саналганлигини айтиш лозим. Республикада маданиятнинг ривожланишига коммунистик партиянинг “раҳнамо”лигини кўрсатувчи тадқиқотлар КПСС МК ҳузуридаги марксизм-ленинизм институти филиали бўлган ЎзКП МК қошидаги партия тарихи институтида яратилди³¹. Маданиятнинг ҳар бир соҳаси маориф, зиёлилар, кадрлар, санъат, адабиёт ривожига партия номи билан боғлиқликда, “ғамхўрлик”, “ташкilotчи”, “социализмни яқунлашдаги кураши” позициясида талкин қилинди.

²⁵ Культурное строительство в Чувашской АССР. Чебоксары, 1968; Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920-июнь 1941 г.). Грозный, 1979; Культурное строительство в Черкасской области. 1917-1980 гг. Днепропетровск, 1989; Культурное строительство в Удмуртии (1941-1975гг.) Ижевск, 1977; Культурное строительство в Татарии (1941-1970). Казань, 1976; Культурное строительство в Тамбовской губернии 1918-1928. Воронеж, 1983; Культурное строительство в советской Карелии 1926-1941. Народное образование и просвещение. Петрозаводск, 1986; Культурное строительство в Смоленской области. Том 1 (1917-июнь 1941 г.) М., 1986; Том 2. (сентябрь 1943-1977). М., 1987; Культурное строительство в Сибири, 1917-1941. Новосибирск, 1979; Культурное строительство в Сибири, 1941-1977. Новосибирск, 1987; Культурное строительство в Башкирской АССР, 1917-1941. Уфа, 1986 ва б.

²⁶ Культурное строительство в Туркестанской АССР (1917-1924 гг.). Том 1. Ташкент, 1973.

²⁷ Мамлакатимизда коммунизм қурилиши, жаҳон социалистик системасининг тараққиёти, ҳозирги даврда коммунистик ва ишчи партияларининг стратегияси ва тактикаси проблемалари сиёсий маориф системасида 1964/65 ўқув йили учун намуна ўқув плани. Тошкент: ЎзКомП МКнинг бирлашган нашриёти, 1965; Из опыта партийной пропаганды в Узбекистане. Ташкент, 1976; Из опыта идейно-воспитательной работы компартии Узбекистана в условиях развитого социализма. Ташкент, 1981; Касымов А.М. Партийное руководство марксистско-ленинским образованием в Узбекистане в современных условиях. Ташкент, 1986.

²⁸ ЎзР МДА. 2487-фонд, 3- рўйхат, 2-иш, 1-варақ.

²⁹ Тарасова С.С., Иванова Л.В. Шестдесят лет советской культуры // Советская культура: История и современность. М., 1983. С. 402.

³⁰ Наука в Узбекистане. Том 2. Общественные науки. Ташкент, 1974. С.183.

³¹ Каримов Р.А. Руководство Коммунистической партии Узбекистана развитием культуры в республике (1937-июнь 1941 г.). Ташкент, 1971; Его же. Партийное руководство развитием культуры Узбекистана. Ташкент, 1982; Камалов У.Х. Великий Октябрь и просвещение масс. Из опыта партийного руководства развитием народного просвещения в Узбекистане. 1917-1941 гг. Ташкент, 1975; Атаджанов А.Р. ЦКК – РКИ Узбекистана в борьбе за победу социализма. Ташкент, 1976; Раджабов Д., Зиямов Ш. Важное звено партийной работы. Из истории подготовки и переподготовки партийно-советских кадров в Средней Азии. Ташкент, 1978; Усманов К. Руководство Компартии Узбекистана подготовкой и воспитанием кадров интеллигенции в условиях развитого социализма. Ташкент, 1985 ва б.

Тарихчилар миллий республикаларда маданий инқилобни даврийлаштириш масаласига ҳам мурожаат этдилар ва у ўз-ўзидан юқорида келтирилган умумқабул қилинган даврлардан фарқ қилган эмас.

Совет маданият концепциясига кўра, тадқиқотларда умуммаданий ўсишнинг энг муҳим шарти сифатида саводсизликни тугатиш масаласи кўндаланг қилиб қўйилди. Марказий Осиё халқлари эса “саводсиз”, “қолоқ” миллатлар қаторига киритилди ва партия “рахнамолигида” улар “маданиятли” бўлиши белгиланди. Табиийки, Ўзбекистон ҳам шу регионлар қаторида “Ленин ва партия кўрсатмаларига оғишмай амал қилиб келаётган республика” сифатида таърифланди, маданий ҳаётда қўлга киритилган ютуқлар халқнинг эмас, партия ва совет ҳукуматининг ютуғи сифатида талқин этилди.

Уларда маданий юксалиш рақамлар кўрсаткичида, яъни 1917 йилгача бўлган даврдаги оз сонли мактаблар, “2 фоизли саводхонлик даражаси”да бўлган халқнинг маориф ва фан тизими, матбуот, китоб нашри, театр, адабиёт, кино соҳаларидаги кенг миқёсдаги муваффақиятларини кўрсатиш авж олди.

Келгуси йилларда файласуф ва тарихчиларнинг аксарият ишларида маданиятларнинг интернационаллашуви масаласи чуқур ривожлантирилди³². Фикримизча, гарчи совет маконидаги турли халқларнинг маданиятларидаги ўзаро танишув, фикрлар алмашинувида ижобий ҳолатлар кузатилаётган бўлса-да³³, маданиятларнинг интернационаллашуви ва универсаллашуви натижасида миллий анъаналар, миллийлик, миллий характер ҳукмрон мафкура тазйиқида аста-секин йўқолиш даражасига келаётган эди. Бу жараёнлар халқларнинг ҳаёт тарзи ва тафаккурида намоён бўла бошлади.

1983 йилда ўтказилган республика миқёсидаги илмий назарий конференцияда “СССР халқлари миллий маданиятларининг яқинлашуви – ривожланган социализмнинг муҳим қонунияти” сифатида ўрганилди³⁴. Унинг соф мафкуравий руҳда ўтказилганлигини кўрсатувчи фактлардан бири – 94та маърузанинг деярли барчасини номланишиёқ мазкур жараённинг “зарурияти ва муҳимлиги”ни исботлашга қаратилганлигида эди.

XX асрнинг 70 – 80-йилларида Ўзбекистон тарих фанида “ривожланган социализмнинг муҳим белгиси” сифатида белгиланган қишлоқ турмуш тарзида маданий даражани кўтариш, шаҳар ва қишлоқ ўртасидаги тафовутларни яқинлаштириш масалаларига бағишланган илмий тадқиқотлар яратилди³⁵. Шунингдек, Марказий Осиё республикаларининг “капитализм босқичини босмасдан социализмга ўтган”лигини “исботловчи” илмий ишларда иқтисодий, ижтимоий масалалар билан бир қаторда

³² Абдушукуров Р.Х. Октябрьская революция. Расцвет узбекской социалистической нации и сближение ее с нациями СССР. Ташкент, 1961; Шермухамедов С. Миллий маданиятларнинг бир-бирини бойитиши ҳақида. Тошкент, 1971; Отамуродов С. Миллий маданиятлар ривожланишининг интернационал асослари. Тошкент, 1976.; Муртазоева Р. Маданиятларнинг ўзаро бойиши ва интернационал алоқалар. Тошкент, 1979; Бобоқулов А.А. Ўзбек социалистик маданиятининг гуллаб-яшнаши ва уни антикоммунистик сохталаштиришларнинг асосизлиги. Тошкент, 1985; Каримов Р. Миллий маданиятлар равнақи. Тошкент, 1986;

³³ Шермухамедов С. Расцвет и сближение национальных культур народов СССР. М., 1974.

³⁴ Расцвет и сближение национальных культур народов СССР – важнейшая закономерность развитого социализма. (тезисы докладов республиканской научно-теоретической конференции) 17 май. 1983. Ташкент, 1983. 224 с.

³⁵ Ахтамова А. Коммунизм қурилиши ва шаҳар ва қишлоқнинг яқинлашуви. Тошкент, 1972; Культура села в современных условиях развитого социализма. Ташкент, 1974; Вахидова С.А. Рост культурного и профессионально-технического уровня колхозного крестьянства Узбекистана в условиях развитого социализма. Ташкент, 1974; Культура современного села. Ташкент, 1979; Корепанова С.Л. Культура села Узбекистана в условиях развитого социализма. Ташкент, 1977; Повышение культуры быта села в условиях развитого социализма. Из опыта работы партийной организации Узбекистана. 1960-1973гг. Ташкент, 1974; Партийное руководство социальным развитием села. На примере Узбекистана. Ташкент, 1979; Культура быта села на подъеме. Из опыта деятельности Коммунистической партии Узбекистана по повышению культуры быта села в период развитого социализма. Ташкент, 1982 ва б.

маданият йўналиши тахлили ҳам амалга оширилди³⁶. Албатта, бу ишларда ҳам биз юқорида келтирган фикрлар устувор аҳамият касб этган эди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, большевистик (социалистик) маданият концепциясининг қарор топиши совет ҳукумати йилларидаги сиёсий-ижтимоий жараёнлар билан чамбарчас боғлиқликда кечди. Табиийки, даврга монанд ҳолда одамларнинг онги ва руҳияти ҳам аста-секинлик билан ўзгариб, мураккаблашиб борди. Совет маданиятига хос бўлган умумийлик – бу унинг:

4. ягона ғоя – коммунизм догмалари асосида шакллантирилганлигида;
5. миллий маданиятларга совет маданияти концепциясининг сингдирилишида;
6. жамият маънавий ҳаётининг барча соҳаларига (фан, санъат ва б.) сиёсий монополиянинг ўрнатилиши ва маданиятнинг ғоятда мафқуралаштирилиб юборилишида;
7. маданиятларга синфийлик ёндашувида қаралишида;
8. халқларни ягона “совет халқи” остида бирлаштирилиши ва интернационал маданиятнинг яратилишида намоён бўлди.

³⁶ Абдушукуров Р.Х. Торжество ленинской теории перехода отсталых стран к социализму и коммунизму, минуя капитализм. Ташкент, 1972; Джаббаров Н.И. Закономерности преобразования докапиталистической структуры общественного сознания народов советского Востока в социалистическую структуру. Ташкент, 1973; Ахмедова Н.А. Некапиталистический путь развития: некоторые вопросы теории и практики. Ташкент, 1976; Касымов Ф.Х. Переход народов Средней Азии к социализму минуя капитализм. Историкографический очерк. Ташкент, 1979; Его же. Минуя капитализм. Советская историография перехода народов Средней Азии к социализму. М., 1980; Караханов М.К. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения. Ташкент, 1983 ва б.